

Literature Review : Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tindakan Kejahatan Pencurian Sebagai Mata Pencaharian

Al Fachri Nurfath¹, Samantha Petricia Manik², Audria Sharon Prameswari³, Tannya Athalla Maulitya⁴, Tugimin Supriyadi⁵

¹²³⁴⁵Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 202110515021@mhs.ubharajaya.ac.id, 202110515035@mhs.ubharajaya.ac.id, 202110515156@mhs.ubharajaya.ac.id, 202110515020@mhs.ubharajaya.ac.id, tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract:

The phenomenon of economic inequality is a problem that deserves attention, because it can become a social problem. One of the social problems caused by economic inequality is crime. Crime itself is often defined as a behavior that violates the law so that a person can be entangled with the law. Poverty has a major influence on the encouragement of criminal behavior both in the long and short term. This research uses the Literature Review study method by collecting, evaluating, and synthesizing all papers relevant to a particular research topic. The purpose of the literature review is to present a comprehensive understanding of the existing literature and identify knowledge gaps that justify further research. The data source used in this research is secondary data. Based on the results of a review of 5 journals that have been conducted, many factors can influence the occurrence of crime, but generally socio-economic factors are a big reason that causes a person to decide to commit the crime of theft. Socioeconomic factors themselves are caused by a person's inability to fulfill their daily needs, as a result of their employment status and social status.

Abstract

Fenomena ketimpangan ekonomi merupakan permasalahan yang patut diperhatikan, sebab dapat menjadi permasalahan sosial. Salah satu permasalahan sosial yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi tersebut adalah Kriminalitas / Kejahatan. Kejahatan sendiri sering kali diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar hukum sehingga mengakibatkan seseorang dapat terjerat dengan hukum. Kemiskinan memiliki pengaruh besar terhadap dorongan perilaku kejahatan baik dalam waktu jangka Panjang maupun jangka pendek. Penelitian ini menggunakan metode kajian Literature Review dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis semua karya tulis yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Tujuan dari literature review adalah untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang literatur yang telah ada dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang membenarkan penelitian lebih lanjut. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berdasarkan hasil review dari 5 jurnal yang telah dilakukan, banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan kejahatan, namun umumnya faktor sosial ekonomi menjadi alasan besar yang menyebabkan seseorang dapat memutuskan untuk melakukan aksi kejahatan pencurian. Faktor sosial ekonomi sendiri disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akibat dari status pekerjaan dan status sosialnya.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12190672>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Fenomena ketimpangan ekonomi merupakan permasalahan yang patut diperhatikan, sebab dapat menjadi permasalahan sosial. Salah satu permasalahan sosial yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi tersebut adalah Kriminalitas / Kejahatan. Kejahatan sendiri sering kali diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar hukum sehingga mengakibatkan seseorang dapat terjerat dengan hukum. Artinya sesuatu yang dilakukan seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung, atau karena suatu bentuk kelalaian yang sudah melanggar hukum, dapat diberikan hukuman

Faktor penyebab dari tindak kejahatan yang dilakukan seseorang dalam kehidupan, biasanya dapat dipengaruhi dari banyak aspek kehidupan, yang berarti jangkauan faktornya sangatlah luas. Seperti faktor personal, salah satunya yaitu faktor ekonomi individu. Selain itu, perilaku kejahatan tersebut, secara sadar ataupun tidak sadar muncul akibat perasaan tidak puas akan suatu kondisi dan situasi yang dialami individu, yang memberikan dorongan dalam mencapai tujuan pribadi meskipun harus melakukan berbagai cara.

Faktor yang menyebabkan munculnya perilaku kejahatan sebagian besarnya yaitu dari faktor ekonomi, di mana terdapat tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta keluarga (Ristiasih Utami & Asih, n.d.). Faktor ekonomi sendiri dipengaruhi oleh keadaan pribadi individu seperti; status pekerjaan dan status sosial. Dimana seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dapat disebut pengangguran, dan seseorang ataupun suatu keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sosialnya dapat dikatakan miskin (situasi kemiskinan).

Kemiskinan memiliki pengaruh besar terhadap dorongan perilaku kejahatan, yang dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tang & Md. Darit, 2015) menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan baik dalam waktu jangka Panjang maupun jangka pendek.

Kesempatan pekerjaan yang kurang, menjadikan seseorang yang sedang mencari pekerjaan dan yang tidak bekerja disebut sebagai pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat menjadi benar-benar produktif, hal inilah yang sangat memungkinkan menjadi alasan dari seseorang melakukan tindak kejahatan, semata-mata untuk dapat memperoleh penghasilan. Untuk itulah pengangguran merasa memiliki alasan besar / dorongan positif dalam melakukan tindak kejahatan, bahkan jika itu merugikan orang lain (Ragam Info, n.d.).

Sesuai dengan yang sering ditemukan dalam realita kehidupan, individu akan semakin terdorong untuk melakukan tindak kejahatan, ketika individu tersebut mendapatkan tekanan hidup yang serba kekurangan (berada di bawah) atau disebut sebagai orang miskin. Yang artinya saat angka kemiskinan mengalami peningkatan atau pertumbuhan, hal tersebut menjadi dorongan positif bagi individu untuk berbuat tindakan kriminal (tindak kejahatan) (Yulia Purwanti et al., 2019).

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang disebabkan dari meningkatnya ketimpangan ekonomi adalah pencurian. seperti data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (2022), peningkatan ketimpangan ekonomi 3,592 poin, pengangguran 39,43%, garis kemiskinan 339.365 rupiah perkapita, selaras dengan peningkatan tingkat kejahatan pencurian yang sebelumnya pada tahun 2012 sebanyak 50.873 kasus meningkatkan pada tahun 2013 sebanyak 52.789 kasus. Yang artinya ketika terdapat ketimpangan ekonomi yang tinggi dan angka pengangguran semakin membesar maka kejahatan pencurian akan mengalami peningkatan signifikan (Heru Wahyudi & Abdirrohman, 2022). Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan, ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari-April 2023. Jumlah tersebut meningkat 30,7% dibanding Januari-April tahun lalu (cumulative-to-cumulative/ctc) yang sebanyak 105.133 kasus (Cindy Mutia Annur, 2023).

KAJIAN TEORITIS

Sosial Ekonomi

Amartya Sen (1999) dalam bukunya “Development as Freedom” mendefinisikan sosial ekonomi sebagai studi yang mencakup bagaimana ekonomi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, termasuk kebebasan individu, keadilan dan kesejahteraan.

Tindak Kejahatan Pencurian

Menurut John Hagan (1985) tindak kejahatan adalah perilaku yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan hukuman oleh negara.

Howard S. Becker (1963) menyatakan bahwa tindak kejahatan adalah hasil dari proses sosial dimana individu diberi label sebagai penjahat oleh masyarakat

Émile Durkheim (1893) mendefinisikan tindak kejahatan sebagai perbuatan yang menyinggung kesadaran kolektif masyarakat

Edwin H. Sutherland (1939) mendefinisikan pencurian sebagai tindakan yang melibatkan pengambilan properti orang lain secara tidak sah dengan tujuan untuk menggunakannya atau menjualnya. Pencurian dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam hukum pidana.

Lawrence M. Friedman (1993) mendefinisikan pencurian sebagai kejahatan properti yang mencakup pengambilan barang milik orang lain dengan niat untuk mengambilnya secara permanen. mendefinisikan pencurian sebagai kejahatan properti yang mencakup pengambilan barang milik orang lain dengan niat untuk mengambilnya secara permanen.

Mata Pencapaian

Frank Ellis (2000) mendefinisikan mata pencapaian sebagai aktivitas, aset, dan akses yang menjadi dasar bagi cara – cara individu atau rumah tangga untuk beratahan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian *Literature Riview*, Roy F. Baumeister dan Mark R. Leary, (2016) mendefinisikan literature review sebagai upaya sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis semua karya tulis yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Tujuan dari literature review adalah untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang literatur yang telah ada dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang membenarkan penelitian lebih lanjut. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data yang didapatkan melalui google Scholar untuk mencari jurnal yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis Pemilihan jurnal dilakukan sesuai dengan keterkaitan jurnal dengan judul lalu dibuat kesimpulan mengenai faktor sosial ekonomi terhadap tindakan kejahatan pencurian sebagai mata pencapaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelusuran artikel ilmiah dan beberapa jurnal yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui internet, dan kemudian hasil yang diperoleh dianalisis dengan hasil demikian.

Tabel 1. Kajian Terdahulu

Nama Pengarang	Judul	Metode Pengambilan Data	Hasil
Yayuk Sugiarti	Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan (Sugiarti, 2014)	Menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan data yang didapatkan di Polsek Talango	Ada kemungkinan timbulnya kejahatan karena faktor kemiskinan. Terbukti dan terjadi di wilayah Kecamatan Talango, bahwa ada kecenderungan dari masyarakat miskin di wilayah tersebut untuk melakukan suatu kejahatan.
Moh. Dede, Dede Sugandia, Iwan Setiawana	Interaksi Spasial Kondisi Sosial-Ekonomi Terhadap Kerawanan Kejahatan Di Kota Bandung (Purwanti & Widyaningsih, 2019)	Menggunakan dua sumber data, baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh hasil pengamatan, keusioner dan wawancara, data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi terhadap berbagai sumber resmi. Jumlah responden untuk tiap RW ditentukan dengan dan <i>multistage random sampling</i> .	Di Sumur Bandung, interaksi spasial kondisi sosial – ekonomi terhadap kerawanan kejahatan terjadi secara positif dan signifikan. Kondisi sosial – ekonomi berperan sebagai <i>crime attractor</i> yang memusat di bagian selatan Kelurahan Kebon Pisang. Oleh sebab itu, penguatan iklim sosial dapat terus dilakukan sebagai salah satu cara mencegah kejahatan di lingkungan sekitar.
Evi Yulia Purwanti, Eka Widyaningsih	Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Jawa Timur (Purwanti & Widyaningsih,	Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel	Pengaruh kemiskinan terhadap angka kriminalitas di Jawa Timur adalah positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya cost of living yang tidak mampu dipenuhi oleh orang miskin.

	2019)	dengan Fixed Effect Model.	Pengaruh pengangguran terhadap angka kriminalitas di Jawa Timur adalah positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembalian marginal waktu produktif lebih rendah dari sebelumnya, dan orang pengangguran tidak memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya
Heru Wahyudi , Abdirrohman	Pengaruh Faktor Ekonomi, dan Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Pulau Sumatera (Wahyudi & Abdirrohman, 2022)(Wahyudi & Abdirrohman, 2022)	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah OLS (Ordinary Least Square). Penelitian ini menggunakan data panel dari tahun 2010 - 2019 di 10 provinsi di Sumatra dengan menggunakan model FEM (Fixed Effect Model).	Ketimpangan ekonomi, garis kemiskinan berpengaruh positif secara signifikan dan penyelesaian tindak pidana berpengaruh negatif terhadap tingkat kejahatan di Pulau Sumatera tahun 2010-2019. Serta ketimpangan ekonomi, pengangguran terbuka, garis kemiskinan dan penyelesaian tindak pidana secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.
Samita Jayanti, I Made Endra Kartika Yudha	Analisis Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017-2021 (Jayanti & Yudha, 2021)	Menggunakan data sekunder yang diambil melalui Kepolisian Daerah Bali dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi data panel yang menghasilkan model terbaik yaitu Fixed Effect Model (FEM).	Variabel Pendidikan, pengangguran, kemiskinan, PDRB perkapita, jumlah polisi, dan pandemi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2017-2021. Variabel pengangguran, kemiskinan, dan jumlah polisi, secara individu (parsial) tidak berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2017-2021.

Kejahatan pencurian sebagai mata pencaharian adalah fenomena yang kompleks dan merupakan hasil dari berbagai faktor, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya kesempatan pendidikan. Kondisi-kondisi ini mendorong individu atau kelompok tertentu untuk terlibat dalam aktivitas pencurian sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-sektoral, yang mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi, penyediaan peluang kerja, peningkatan akses pendidikan, serta penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan kejahatan pencurian dapat lebih efektif dan berkelanjutan. dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sering kali menghadapi masalah yang lebih besar terkait kejahatan pencurian, karena individu yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit mungkin merasa terdorong untuk mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketimpangan ekonomi juga dapat menjadi pemicu, dengan ketidaksetaraan

dalam distribusi kekayaan dan kesempatan menciptakan ketegangan sosial yang memperbesar risiko kejahatan. Pengangguran juga menjadi faktor yang signifikan, karena individu yang tidak memiliki pekerjaan mungkin mencari sumber penghasilan melalui tindakan kriminal. Dalam penelitian (Sugiarti, 2014) bahwa timbulnya suatu kejahatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya ada 3 (tiga) garis besar, yaitu timbulnya kejahatan itu berawal dari dalam diri manusia itu sendiri, timbulnya kejahatan yang dari luar diri seseorang, dan timbulnya kejahatan yang dari luar diri seseorang. Dari penjelasan timbulnya kejahatan masih terdapat faktor-faktor lain. Penyebab timbulnya kejahatan yaitu masalah perekonomian yang tercakup di dalamnya seperti pengangguran, *broken home*, dan putus sekolah. Dari beberapa faktor inilah yang sebenarnya mempunyai pengaruh besar terhadap timbulnya kejahatan.

Berdasarkan hasil review yang telah dilakukan, banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan kejahatan, namun umunya faktor sosial ekonomi menjadi alasan besar yang menyebabkan seseorang dapat memutuskan untuk melakukan aksi kejahatan pencurian. Faktor sosial ekonomi sendiri disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akibat dari status pekerjaan dan status sosialnya. Ketika seseorang yang tidak bekerja (pengangguran) memiliki tanggungan pribadi (keluarga), mereka akan merasakan dorongan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika angka kemiskina meningkat, maka jelas terlihat ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi itulah yang menjadi penyebab kejahatan terjadi. Seseorang yang memiliki tekanan atau tanggungan hidup, namun tidak dapat memenuhinya akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, bahkan ketika harus melakukan aksi pencurian. Tindakan pencurian ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dapat dikatakan tindak kejahatan pencurian ini dijadikan sebagai mata pencaharian oleh orang-orang tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, jelas terlihat bahwasanya faktor sosial ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan kejahatan khususnya tindakan kejahatan pencurian. Seseorang dapat melakukan tindakan kejahatan pencurian ketika tidak dapat memenuhi tanggungan yang menekan. Ketika terdapat ketimpangan ekonomi yang tinggi, maka tindakan kejahatan pencurian bukanlah hanya tindakan kejahatan semata, melainkan dijadikan sebagai bentuk mata pencaharian oleh orang-orang kurang mampu (orang miskin).

REFERENSI

- Amartya Sen. (1999). *Development as Freedom* (Amartya Sen, Ed.). Alfred A. Knopf.
- Cindy Mutia Annur. (2023, July 18). *Pencurian, Kejahatan Paling Banyak di Indonesia sampai April 2023*.
- Edwin H. Sutherland. (1939). *Principles of Criminology* (Edwin H. Sutherland, Ed.). J.B. Lippincott Company.
- Émile Durkheim. (1893). *The Division of Labor in Society* (Émile Durkheim, Ed.). Macmillan.
- Frank Ellis. (2000). *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries* (Frank Ellis, Ed.). Oxford University Press.
- Heru Wahyudi, & Abdirrohman. (2022). Pengaruh Faktor Ekonomi, dan Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Pulau Sumatera. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik (Jasipol)*.
- Howard S. Becker. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (Howard S. Becker, Ed.). Free Press.
- John Hagan. (1985). *Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior, and Its Control* (John Hagan, Ed.). McGraw-Hill.
- Lawrence M. Friedman. (1993). *Crime and Punishment in American History*. Basic Books.
- Ragam Info. (n.d.). *11 Faktor Penyebab Kriminalitas, dari Ekonomi sampai Lingkungan – kumparan.com (1)*.

- Ristiasih Utami, R., & Asih, M. K. (n.d.). *Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Kejahatan Determination Factors of Criminal Behavior*. 14(1), 11–16. \
- Roy F. Baumeister dan Mark R. Leary. (2016). *The Handbook of Self and Identity*. Guilford Press.
- Tang, C. F., & Md. Darit, S. (2015). Penentu makroekonomi kadar jenayah di Malaysia. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 49(2), 53–60. <https://doi.org/10.17576/JEM-2015-4902-05>
- Yulia Purwanti, E., Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan FEB Undip Eka Widyaningsih, J., & Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan FEB Undip, J. (2019). *Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Jawa Timur*. 9(2). <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu>
- Jayanti, S., & Yudha, I. M. E. K. (2021). Analisis Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Seluruh Kabupaten / Kota Provinsi Bali Tahun 2017-2021. *E-Jurnal EP Unud*, 661–682.
- Purwanti, E. Y., & Widyaningsih, E. (2019). Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Jawa Timur. *Jurnal Untirta*, 9(2), 8.
- Sugiarti, Y. (2014). Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan. *Jurnal Jendela Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.24929/fh.v1i1.23>
- Wahyudi, H., & Abdirrohman. (2022). Pengaruh Faktor Ekonomi , dan Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Pulau Sumatera. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik (Jasispol)*, 1(2), 129–142.